

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007262>
УДК 343.9

МЕСТО КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Э.В. Махмудова,

студентка 4 курса, напр. «Юриспруденция»

М.В. Авакьян,

научный руководитель,

к.ю.н., доц., кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой

информатики,

БФУ им. И. Канта,

г. Калининград

Аннотация: В статье рассматриваются элементы криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности среди молодежи. В частности, рассматривается такой элемент как место совершения преступления, который свидетельствует о наличии или отсутствии деяния, причинной связи, раскрывает определенные мотивы, цели и определяет степень общественной опасности содеянного. В ходе исследования проанализирована судебная практика, указывающая на основные места, в которых чаще всего совершаются преступления экстремистскими группами и экстремистами-одиночками. Также оценивается влияние места совершения преступления экстремистской направленности на признаки состава преступления.

Ключевые слова: криминалистика, экстремизм, молодежь, экстремистские организации, место совершения преступления, криминалистическая характеристика преступлений

LOCATION AS AN ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES OF THE EXRTEMIST NATURE IN THE YOUTH ENVIRONMENT

E.V. Makhmudova,

4th years Student, ex «Law »

M.V. Avakyan,

Scientific Director,

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure,

Forensic Science and Legal Informatics,

Immanuel Kant Baltic Federal University,

Kaliningrad

Annotation: The article considers the elements of the criminalistic characteristics of crime of extremist nature among the youth. In particular, such element as the place of crime is studied which tells about the causal relationship, about certain motives and purposes of crime and determines the degree of public danger of a criminal act. The research contains analysis of case law having reference to most common locations of criminal acts committed by extremist groups and individuals. Besides, it investigates the impact of the extremist crime location on essential elements of crime.

Keywords: criminalistics, extremism, the youth, extremist organizations, crime scene, criminalistic characteristics of crime

Понятие экстремизма закреплено в Федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности". Экстремизм это не только общественно опасное деяние, а определенная идеология, которая направлена на устрашение населения, радикальные изменения основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации [1]. Экстремизм – проблема современного мира, которая приобретает трансграничную направленность. Как отмечает следственный комитет, экстремизм молодеет, средний возраст экстремиста в России от 15 до 25 лет, поэтому задача следствия не только установить преступников, но и выявить причины, которые побудили молодых людей на совершение данного преступления. Для этого необходимо изучить криминалистическую характеристику преступлений экстремистской направленности.

Под криминалистической характеристикой преступлений, как правило, понимают систему криминалистических признаков конкретного преступления, полученных в результате научных исследований и анализа

следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Р.С. Белкин, И.Е. Быховский и А.В. Дулов рассматривали содержательную природу криминалистической характеристики как «обобщенное знание о типичном» [2, с. 56-58]. Можно сделать вывод о том, что криминалистическая характеристика преступлений – типовая структура, которая состоит из элементов соответствующих категорий преступлений. Чтобы разработать определенную методику расследования преступлений, нужно найти структурные элементы, которые могут варьироваться в зависимости от самого преступления.

Анализ позиций названных ученых позволяет выделить следующие элементы криминалистической характеристики: способ совершения и (или) способ сокрытия преступления; личность преступника и потерпевшего; предмет преступления; объект преступления; обстановка совершения преступления; связь между элементами [3].

Однако не всегда указывается такой элемент криминалистической характеристики как место совершения преступления. Не стоит забывать о данном элементе, поскольку от него зависят определенные мотивы преступления, цели, которые стремятся достичь преступники.

Отличительной особенностью преступлений экстремистской направленности является демонстративный характер. Преступники пытаются добиться публичности и большого общественного резонанса, что сказывается на безопасности общества [4, с. 35].

Молодежь в силу своей неопытности более восприимчива к радикально-националистическим идеям. По статистике большинство преступлений экстремистской направленности совершается молодежью в сети «Интернет», путем вовлечения в различные дискуссии на форумах и сайтах, распространения обращений, содержащих веерные ссылки, размещения фото, видео и аудиофайлов, и.т.п. Целью таких действий являются публичные призывы к осуществлению противоправной насильственной деятельности. Так, приговором суда девушка была осуждена по ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ за то, что разместила в сети «Интернет» текстовые материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности, а также комментарии, направленные на оправдание терроризма [5].

Важными обстоятельствами для криминалистической характеристики преступлений данной категории является форма и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев лица или иного выражения отношения к ней, которые в своей совокупности определяют степень общественной опасности содеянного [6]. Размещение в сети «Интернет» материалов, содержащих призывы к экстремизму, приводит в любом случае к свободному распространению такой

информации среди неограниченного круга лиц, значительную часть которых составляет несовершеннолетние. Зная о психическом влиянии интернета на развитие подростков, пропагандисты ищут молодежь, которую можно вовлечь в свои экстремистские группы с помощью различных сайтов и социальных сетей. Деятельность экстремистских организаций различна, не ограничивается интернетом, в зависимости от концепции организации осуществляется также и в общественных местах, например, в частных и общественных помещениях, на открытых участках местности, в центре города и на центральных площадях. Такие места совершения преступления выбирают, как показывает следственно-судебная практика, фанатские объединения, которые отличаются радикальностью взглядов и склонностью к совершению хулиганских действий, массовых драк, что влечет устрашение населения. Среди них выделяются группировки фанатов футбольных клубов с крайне правыми взглядами. Помимо стадионов и прилегающих к ним территорий, драки проходят в безлюдных и заброшенных местах: парках, лесах, на стройках, поскольку фанатские группировки опасаются сотрудников правоохранительных органов.

Неудовлетворенность жизнью у части молодежи происходит в форме неприязни и этнической вражды к мигрантам. Широкий общественный резонанс вызвало убийство в групповой драке болельщика «Спартак» Егора Свиридова уроженцем Кабардино-Балкарской Республики Асланом Черкесовым в 2010 году. Так, националистическими молодежными организациями и фанатскими сообществами были организованы серии массовых акций протеста в Москве и в других городах России, которые переросли в массовые беспорядки [7, 30]. Стоит обратить внимание, что в Москве данное событие происходило в центре города на Манежной площади, тем самым огромное количество гостей и жителей города были вовлечены в акцию протеста. В других городах массовые акции протеста и беспорядки также происходили на центральных площадях и улицах. Такие действия дестабилизируют общественную обстановку не только в конкретном регионе, но и в стране, тем самым несут для молодежи непримиримую ненависть к обществу.

Как показывают материалы судебной практики, экстремистские организации совершают не только преступления, предусмотренные ст. 280, 280.1, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, но и иные преступления, например, причинение тяжкого вреда здоровью или убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Так, ученик 11 класса создал националистическую группировку скинхедов «Линкольн-88» с целью нападения на граждан неславянской внешности, мигрантов и иностранцев в различных общественных местах. В

основном, несовершеннолетние участники группировки выбирали места массового скопления людей, где чаще всего можно встретить мигрантов и приезжих: метро, вокзалы, торговые центры и рынки, остановки. Ими было совершено 12 нападений, из которых 2 убийства по мотивам национальной ненависти или вражды [8].

Все чаще появляются экстремисты-одиночки. Определить их планы правоохранительным органам достаточно трудно.

По приговору Кировского районного суда г. Ярославля студент осужден по ч. 1 ст. 280 и ч. 2 ст. 214 УК РФ за нанесения надписей на стенах домов, содержащих призывы к совершению преступления по мотивам ненависти и вражды в отношении социальных групп [9].

Основная задача подобных действий – привлечение к себе внимания с целью навязывания определенной идеологии.

В Улан-Удэ в 2018 г. ученик школы напал на учительницу и школьников с топором и «коктейлем Молотова». Нападения учеников на своих одноклассников также имели место и в других регионах России. Основным мотивом нападения – приверженность школьников к определенной уголовной субкультуре. Выбор учебных заведений как место совершения преступления обосновывается преступниками отсутствием в учебных заведениях квалифицированной охраны, наличием большого количества детей, которые становятся объектами манипуляций со стороны различных группировок.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что место как элемент криминалистической характеристики играет важную роль, поскольку оказывает влияние на механизм совершения преступления, мотивы, цели преступника и на иные элементы криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности.

Список литературы

[1] О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

[2] Белкин Р. Модное увлечение или новое слово в науке. / Р. Белкин, И. Быховский, А. Дулов. // Соц. законность. – 1987. № 9. 56-58 с.

[3] Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия. / М.А. Берестнев. // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2016. № 3-2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya->

terminologicheskie-podhody-soderzhanie-ponyatiya. (дата обращения: 04.04.2021).

[4] Аристархова Т.А. Криминалистическая структура и классификация экстремистской преступной деятельности, посягающей на права и законные интересы человека и гражданина. / Т.А. Аристархова. // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2015. № 2-2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-struktura-i-klassifikatsiya-ekstremistskoj-prestupnoy-deyatelnosti-posyagayushey-na-prava-i-zakonnye-interesy>. (дата обращения: 04.04.2021).

[5] Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 18 июня 2019 г. № 205-АПУ19-12 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

[6] О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11.

[7] Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. / М.А. Кочубей, П.Л. Мареев, А.А. Смирнов, Е.В. Сутормина. – СПб.: ООО «Издательство «Русь», 2018. 96 с.

[8] В Петербурге осудили участника экстремистской группировки «Линкольн-88». Досье: информационное агентство – / ТАСС. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://tass.ru/proisshestviya/6238373>. (дата обращения 14.04.2021).

[9] Погодин И.В. Практика рассмотрения дел о преступлениях экстремистской направленности районными судами. // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Bibliography (Transliterated)

[1] On countering extremist activity: Federal Law of 25.07.2002 No. 114-FZ (as amended on 08.12.2020) [Electronic resource]. Access from the reference legal system "ConsultantPlus".

[2] Belkin R. Fashionable hobby or new word in science. / R. Belkin, I. Bykhovskiy, A. Dulov. // Soc. legality. – 1987. No. 9. 56-58 p.

[3] Berestnev M.A. Forensic characteristics of a crime: terminological approaches, the content of the concept. / M.A. Berestnev. // Bulletin of TulSU. Economic and legal sciences. – 2016. No. 3-2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya-terminologicheskie-podhody-soderzhanie-ponyatiya>. (date of access: 04/04/2021).

[4] Aristarkhova T.A. Forensic structure and classification of extremist criminal activities that infringe on the rights and legitimate interests of a person and a citizen. / T.A. Aristarkhova. // Bulletin of TulSU. Economic and legal

sciences. – 2015. No. 2-2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-struktura-i-klassifikatsiya-ekstremistskoy-prestupnoy-deyatelnosti-posyagayuschey-na-prava-i-zakonnye-interesy>. (date of access: 04/04/2021).

[5] Appellate ruling of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 18, 2019 No. 205-APU19-12 [Electronic resource]. Access from the reference legal system "ConsultantPlus".

[6] On judicial practice in criminal cases of extremist crimes: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 28, 2011 No. 11.

[7] Prevention of terrorism and extremism among youth. / M.A. Kochubei, P.L. Mareev, A.A. Smirnov, E.V. Sutormina. – SPb.: ООО "Publishing house" Rus", 2018. 96 p.

[8] A member of the extremist group "Lincoln-88" was convicted in St. Petersburg. Dossier: news agency – / TASS. [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/proisshestviya/6238373>. (date of treatment 04/14/2021).

[9] Pogodin I.V. The practice of considering cases of extremist crimes by district courts. // [Electronic resource]. Access from the reference legal system "ConsultantPlus".

© Э.В. Махмудова, 2021

Поступила в редакцию 19.04.2021
Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Махмудова Э.В. Место как элемент криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности в молодежной среде // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 133-139. URL: <https://ip-journal.ru/>